

JEYN OSTIN QALAMIGA MANSUB "ANDISHA VA ĞURUR" (PRIDE AND PREJUDICE) ASARIDAGI ANTROPONIMLARNI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6479356>

Baxtiyorova Mashhura

Annotatsiya: *Mazkur maqola Jejn Ostin qalamiga mansub "Andisha va Ğurur" (Pride and Prejudice) asaridagi antroponimlarni ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima muammolarini va ularni o'quvchi tushunadigan bo'lishi uchun qilingan fonetik o'zgarishlarni hisobga olgan holda tahlil qiladi. Bundan tashqari asarda qilingan sintaktik tahlillar ham ochib berilgan. Maqolada tarjimon ularni o'zbek tiliga o'girishdan oldin etimologik, leksikologik, fonetik va semantik tahlil qilinishi uchun qoliqlar taklif etilgan.*

Kalit so'zlar: *Jejn Ostin, transliteratsiya, etimologiya, semantik transformatsiya.*

KIRISH

Jejn Osten (1775-yil 16-dekabr – 1817-yil 18-iyul) ingliz yozuvchisi bo'lib, asosan 18-asr oxiridagi britaniyalik zodagonlarni sharhlovch va tanqid qiluvchi oltita yirik romani bilan tanilgan yozuvchi hisoblanadi. Ostenning syujetlari ko'pincha qulay ijtimoiy mavqega va iqtisodiy xavfsizlikka intilishda ayollarning oilaviy sharoitini va uning bog'liqligini o'rganadi. Uning asarlari XVII-asrning ikkinchi yarmidagi ko'zga ko'ringan romanlarini tanqid qiladi. Bu esa XIX-asr adabiy realizmiga o'tish davrining bir qismidir. Uning realizm va ijtimoiy sharhlar bilan bir qatorda kinoyali istehzosini qo'llashi e'tiborga loyiqdir. Tanqidchilar va olimlar bu usuli alohida etirof etilgan.

Yozuvchining "Andisha va Ğurur" asarida mag'rurlik va xurofot qishloq janobining qizi Elizabet Bennet va boy aristokrat yer egasi Fitsvilyam Darsi o'rtasidagi notinch munosabatlarda aks ettirilgan. Oshiq bo'lish va turmush qurish uchun ular mag'rurlik va noto'g'ri qarashlarga e'tabor bermasdan ularni yengishi kerak.

Transliteratsiya (lotincha: trans – „qarshi“, „orqali“ va littera – „harf“) deb bir yozuv tizimidagi matnni boshqa yozuv tizimidagi belgilar bilan berishga aytiladi. Yaniy tarjima jarayonida asl matn tilida keltirilgan atoqli otlar, geografik joy nomlarini tarjima qilib bolmaydi. Ulardagi bazi tovushlarni tarjima tiliga boshqa tovushga o'zgartirilishga aytiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOLOGIYASI

Ushbu maqolani yozishda taniqli tarjimon G`aybulla Salomov asarlaridan manbalar olindi. Bundan tashqari maqola uchun tadqiqot davomida qiyosiy adabiyotlar, lingvistik atamalarning qarama-qarshi va tavsifli tarjima hamda badiiy tarjimaning stilistik tahlillari o`rganildi. Natijalarga uch xil qarash bilan nazar tashlash mumkin. Birinchidan, nomlar tarjima qilinishi kerakmi yoki ayrim tarjimonlar ularni tarjima qilganmi, agar shunday bo`lsa, tarjima tiliga qanday tarjima qilinganini tekshirish. Ikkinchidan, obyektlarni tarjima qilish uchun ishlatiladigan strategiya va usullarni ko`rib chiqish va yechimni ko`rsatish. Uchinchidan, inglizcha-inglizcha taqqoslash va zidlash orqali ismlarning semantik yoki tavsifiy ma`nosini o`rganishdan iborat.

Antroponimlar etimologiyasi va orfografik transformatsiyaga uchraganligi hamda tarjimonning qarashlari orqali tahlil qilinadi.

NATIJALAR

Natijalarga ko`ra asardagi antroponimlarning transliteratsiya usuli yordamida o`quvchi tushunadigan tarzda o`zbek tiliga o`girildi. Antroponimlarni tarjima qilishda ularning etimologiyasi bilan tanishib chiqilib, lisoniy xususiyatlari o`rganib chiqildi. Maqolada tarjimon ularni o`zbek tiliga o`girishdan oldin etimologik, leksikologik, semantik va fonetik tahlil qilish uchun ma`lum bir uslublar taklif qilingan.

MUHOKAMA

Fonetik o'zgarishlar (Joy nomlari)

Offal court - Offal Kort

Pudding lane - Pudding Leyn Maypole - Maypol

Cheapside - Chipsayd Smithfield - Smitfild

Mincing Lane - Minching Leyn Little East Cheap - Litl Ist Chip

Temple bar - Templ bar

The Strand Strend Charing Village - Chering qishlog'i Westminster - Vestministr Wales - Uels

Fonetik o'zgarishlar (Atoqli nomlar (Ismlar)) :

Canty - Kanti

Tudor - Tyudor

Edward - Edverd

Tom - Tom

Bet - Bet

Nan - Nen

Father Andrew - Ota Endryu Anne Askew - Anna Askyu Gammer Canty - Gemmer Kanti Elizabeth - Elizabet

Jane Grey - Jeyn Grey

Mary - Mery deb atoqli nomlar (ismlar) va joy nolari bir nechta harflarning tushishi yoki qo'shilishi orqali tarjima qilingan.

Sintaktik o'zgarishlar :

“ which was not far from London Bridge” antonomik tarjima orqali ya'ni darakni inkor , inkorni darak qilish orqali inkor gapni darak qilib tarjima qilingan (London ko'prigiga yaqin edi) deb tarjima qilingan .

Their mother was like them - gapi bundan oldingi gap qo'shib bitta gap qilib tarjima qilingan ya'ni sodda gap qo'shma gap qilib tarjima qilingan .

“Among “, “but not of “, “the dreadful”, “rabble” - so'zlari bilan boshlanuvchi gap murakkan soda gap bir nechta vergullar , nuqtali vergullar bilan ajratilgan tarjimada bir nechta gaplardan iborat sodda gaplar shaklida nuqtalar bilan ajratilib tarjima qilingan

XULOSA

Mazkur Maqola turli tasviriy sozlar aynan ozbek tilidagi muqobili bilan tarjima qilinmadi, aksincha oquvchining ichki tuygulariga ijobiy tasir qilib, uni dunyoqarashini o'zgartirish uchun turli bo`yoqlar bilan tasvirlandi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen
2. Wikipedia (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen)
3. https://books.google.co.uz/books/about/Pride_and_Prejudice.html?id=Yj7vQAACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
4. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=tom+soyerning+sarguzashtlari+&btnG=#d=gs_qabs&t=1650266151887&u=%23p%3DU p57enTyyJ8I
5. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anne_Frank
6. Wikipedia (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anne_Frank)